

«ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ В РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ».
(УДАРЕНИЕ В СЛОВАХ, ОБРАЗОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРЕФИКСА).

ELSEVIER

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7782700>

Юсупова Раънохон Камолхановна

Старший преподаватель кафедры русского языка Наманганского государственного университета.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: В статье речь идёт о правильной постановки ударения в словах образованных префиксальным способом, что вызывает большие сложности у студентов, которые учатся в иноязычных направлениях, так как от правильной постановки ударения зависит правильное произношение

Keywords: префиксальный способ, нефиксированное ударение, словообразовательные закономерности, префиксально-суффиксальный, префиксально-постфиксальные способы, словообразовательный формант.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Yusupova Ra'noxon Kamolhanovna.

NamDU rus tili kafedrası katta o'qituvchisi.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: : Maqolada prefiksli shaklda tuzilgan so'zlarda urg'uni to'g'ri joylashtirish haqida gap boradi, bu ozga tilli yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki to'g'ri urg'u talaffuz to'g'ri joylashishiga bog'liq.

Keywords: prefiks usuli, turg'un bo'lmagan urg'u, so'z yasaliş qoidalari, prefiks-qo'shimcha, prefiks-postfiks usullar, hosila shakllantiruvchi.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: The article deals with the correct placement of stress in words formed by the prefix method, which causes great difficulties for students who study in foreign language areas, since the correct pronunciation depends on the correct placement of stress.

Keywords: prefixal method, non-fixed stress, word-formation patterns, prefix-suffixal, prefix-postfixal methods, word-formant.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Как лингвист, очень часто замечаю, что в речи студентов часто допускаются ошибки из-за неправильной постановки ударения.

Правильная постановка ударения-один из важных компонентов владения языком. Для преподавания и изучения языков с подвижным, нефиксированным ударением, к которым принадлежит русский язык, необходимо знание закономерностей, определяющих место ударения. В настоящее время, изучены и описаны основные типы ударения всех частей речи и изменения места ударения всех частей речи и изменения места ударения в словоизменении (склонении спряжении). Менее изучены словообразовательные закономерности ударения, т.е. её закономерности,

которые определяют ударение словообразовательно мотивированного слова в сравнении с ударением мотивирующего. В недавно созданных грамматиках современного русского литературного языка ударение словообразовательно мотивированных слов подробно описано применительно к конкретным словам, словообразовательным типам и формантам; при этом указывается характер зависимости ударения мотивированного слова от ударения или других свойств мотивирующего слова. Важно, однако выявить и использовать в преподавании более общие правила или закономерности определяющие ударение в более крупных группах, рядах («подсистемах») мотивированных слов. В данной статье я решила сделать попытку выявить правила и закономерности (разной степени распространённости и обязательности), определяющие место ударения в префиксальных (т.е. образованных только с помощью префикса) словах и так называемых префиксально-смешанных словах (образованными смешанными способами с участием префикса, т.е. префиксально-суффиксальным, префиксально-постфиксальным способами).

1. Префиксы, выступающие только в безударном положении (или имеющие лишь побочное ударение) к их числу относится (помимо неслоговых префиксальных морфов *в-, вз-, к-, с-*) довольно много префиксальных морфов (преимущественно именных), имеющих в своём составе гласные фонемы (фонему).

Приводим полный список этих префиксов. В качестве примеров даются слова всех тех частей речи, в которых представлен данный префикс в качестве форманта и части форманта.

1.1 Префиксы, выступающие только в безударном положении, не имеющие побочного ударения: *без-* (бездействие, безделье, безналичный), *ил-/им-/ин-/ир-* (иллогичный, имматериализм, имперсональный, индетерминизм, иноперабельный; ирреализм, иррациональный), *наи-* (наидревнейший, наиболее), *небез-* (небезызвестный), *ни-* (никуда, никакой), *низ-* (низвести, низринуться), *поза-* (позапрошлый, позавчера), *пред-* (предугадать, предыстория, предгорье, предпоследний), *ре-* (реорганизовать, ретрансляция).

1.2 Префиксы, выступающие в безударном положении (имеющие лишь побочное ударение): *а-\ан* (асимметрия, допустимо асимметрия, алогичный, аналитический), *анти-* (антимилитаризм, антиисторический, антинародный), *архи-* (архимиллионер, архисложный), *вне-* (внеочередной, внешкольный), *внутри-* (внутриквартирный), *гипер-* (гиперкомплексный), *де-/ дез-* (демобилизировать, дестабилизация; дезорганизация), *дис-* (диспропорция), *интер-* (интернациональный), *кое-/кой-* (кое-какой, кой-когда), *контр-* (контрнаступление), *меж-/между-/междо-* (межрегиональный,

междурядье, междоузлие), обер-(оберкондуктор), около-(околоплодье), перед-/пред-(передрасветный, предпраздничный), после-(послезавтра, послесловие), пост-(постимпрессионизм), против-(противоречие, противоядие), сверх-(сверхштатный), со-(сопереживать, сокурсник), суб-(субтратосфера, субарктический), супер-(суперавиация), транс-(трансатлантический, трансконтинентальный), ультра-(ультракороткий), экс-(экс-чемпион, экс-рекордсмен), экстра-(экстракласс, экстрамодный),

2. Префиксы ударные во всех префиксальных и префиксально-смешанных словах. Их немного: вы-: вычистить; в качестве форманта выступает только в глаголах; ударения во всех способах и типах словообразования, за исключением глаголов с формантом вы- и суффиксом -ива- у которых ударение определяется правилами, действующими для глаголов с суффиксом -ива. Префикс продуктивен, сравним окказионализмы с ударным префиксом: «И богомолыцы скупы, как пни, - и в месяц не выбубнишь трёшку» (Маяковский); «Она поняла -/ трёхсотлетняя выжига,- / что этот/ не из её удалцов; /что дай ему только бульварами вышагать,/ и жаром займётся/ Садовое кольцо» (Асеев).

па-и су-непродуктивные префиксы со значением подобия чему-либо, сходства; выступают только в существительных (су-выступает также в прилагательных супоросая, суягная – беременная (соответственная- о свинье и овце), где префикс безударен, например, пасынок, паводок,-сахаристая жидкость, выделяющаяся из перерезанных сосудов

сыз-непродуктивный префикс наречий со значением исходной точки во времени; выступает только в префиксально-суффиксальном способе словообразования совместно с суффиксами -а (сызвека, сызмала,сыздавна,сыскоса; исключение: сыздётства), -ства (сызмальства и сызмальства), - и (сысстари), у- (сызмалу, сызвеку, сыскосу; исключение сызмалёнку).

3. Префиксы выступающие как в безударном так и в безударном положении. К их числу относятся префиксальные морфы: взо-, во-,

воз-, возо-, до-, за-, из-, изо-, на-, над-, не-, недо-, о-, об-, обо-, от-, ото-, пере-, по-, под-, подо-, пра-, пре-, при-, про-, раз-, разо-, со-,у-. Слова с этими префиксальными морфами делятся на три неравные группы.

3.1 В подавляющем большинстве слов эти префиксальные морфы безударны во всех трёх формах слов, где они выступают (некоторые из префиксальных морфов представлены лишь в части форм, в то время как в других формах выступают другие морфы данного префикса, сравните, например морфы типа взо-, во- и т. п., которые у ряда глаголов представлены

в части форм, в то время как в других формах выступают из-, в- и т.п., например: вобью, вобьёшь и т.д., вбить, вбил и т.д.).

К этой группе относятся: большая часть префиксальных и префиксально-суффиксальных существительных, наречий и глаголов, все префиксальные и префиксально-суффиксальные прилагательные, а также предлог повёрх.

Ниже приводятся примеры слов с безударным префиксом во всех формах этих слов; примеры даются на каждую из частей речи, в которых выступает данный префиксальный морф: вовлечь, вобью, вовнутрь, возомнить, доистория, досовётский, добить; Замоскворечье, заполярный, зашить, заранее, изначальный; изойти, изолью; нацвет (спец)- цвет, находящийся поверх другого цвета, наплыть, навряд ли; надзаголовок, надмолекулярный, надрубить; невыполнение, несправедливый; недополучить; сбить; обвязать; обогреть; отплыть; отодвинуть, отовсюду; переаезд, переизвестный (разг.), перелить; покрасивее, ломать, поныне, повёрх; подзаголовок, подплыть; пододвинуть; праязык, преизбыток, премильный, преувеличить, пребольно; Прибалтика, приполярный, приписать, притом; проамериканец, проатлантический, прочитать; раскрасавец, распрекрасный, раздарить; разогреть, разобью; сохранить, солью, укатать.

В ряде слов те же префиксы выступают под ударением. Ударный префикс может быть либо во всех формах, слов (группа 3.2; эти слова будут рассматриваться ниже), либо в части форм (эти слова можно рассмотреть в отдельной статье).

3.2 Перенос ударения на префикс во всех формах имеет место лишь у довольно немногочисленных существительных и наречий (последние, как известно имеют лишь одну форму). У прилагательных ударение на префикс в процессе словообразования не переносится (исключения: спать-заспанный, берег-набережный- находящийся, расположенный у берега).

Ниже приводятся все случаи переноса ударения на префикс во всех формах слов. При этом указывается степень распространённости и регулярности переноса ударения на префикс: перенос ударения во всех словах словообразовательного типа-продуктивного или непродуктивного; в части слов словообразовательного типа; в словах, изолированных в словообразовательном отношении, находящихся вне словообразовательных типов.

До-

1) Во всех словах непродуктивного типа отсубстантивных префиксально-суффиксальных наречий с суффиксом -у: до́низу, до́верху, до́веку

2) В следующих словах: до́синя, до́суха, до́чиста, до́бела (наряду с добе́ла), до́красна (наряду с докрасна́), до́сыта (наряду с досыта́)-продуктивного типа отадективных наречиях с суффиксом а-; большая часть слов этого типа имеет ударение на суффиксе: дого́ла, донага́, допоздна́, дополна́, дотемна́,okkaзиональное довидна́: "«Что он делал, что он думал В этот день в избе пустой. Работящий и угрюмый Человек хозяин твой? До́видна возился с печкой"» (Твардовский) в современной речи проявляется неустойчивость ударения, свойственного данному типу; так наречие дотемна (в следующем тексте: "«... жёсткие , русые, прокуренные дотемна усы"» - Задорнов) читалось как с ударением на суффиксе (30% читавших), так и с ударением на префиксе (70% читавших).

За-

1) в части слов следующих типов:

а) непродуктивного типа префиксально наречий: задолго (разг.) (наряду с задолго), запоздно, засветло, затемно, затепло (разг.), но заранее;

б) непродуктивного типа отадективных префиксально-суффиксальных наречий с суффиксом о-: за́дорого (наряду с задо́рого), за́дешево (наряду с заде́шево), за́живо, за́мертво, за́ново, за́просто, но заеди́но (устар. и обл.), заодно́;

в) в слове заморозки, относящемуся к непродуктивному префиксально-суффиксальному типу существительных с суффиксом -ок; мн.ч.-к(и) (к этому типу относится ещё лишь слово за́зимов с безударным префиксом);

г) в слове за́спанный (спать), относящемуся наряду с прилагательными запла́канный и заре́ванный (с безударным префиксом) к непродуктивному префиксально-суффиксальному типу прилагательных с суффиксом -анн(ый).

Перенос ударения во всех формах на префикс, являющийся формантом или частью форманта, не обусловлен в современном русском языке какими-либо свойствами мотивирующих слов и закреплён лексически. В процессе изучения языка ударение в таких словах осваивается в словарном порядке, а не с помощью правил, действующих с разной степенью регулярности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.Редькин В.А. Акцентология современного русского литературного языка.- М., 1971

2. Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. – М. 1976;
3. Улуханов И.С. Ударение в словообразовательно мотивированных глаголах современного русского языка.- Slavia jrientalis, Warshawa, 1980;
4. Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь... Автор С.И. Иорданиди 2019- В. В. Лопатин, И.С.Улуханов. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка.-М.;
5. Лефельдт В. Акцент и ударение в... Автор В.В. Потапов 2011-Текст научной работы на тему: «Акцент и ударение в современном русском языке.- 2-е изд. Испр. И доп. М.;